

BOLALAR RAQSI: XOREOGRAFIYA YORDAMIDA IJODIY QOBILIYATNI RIVOJLANTIRISHNING METODOLOGIK TAMOYILLARI

Dilafruz Dosjanova

O‘zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597922>

Annotatsiya

Mazkur maqolada O‘zbekistonda xoreografiya ta’limi orqali bolalarni ijodiy qobiliyatini oshirish bo‘yicha tavsiyalar berilib, ta’lim usullari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar: ruhiyat, bolalar olami, o‘yinli raqslar, raqs ta’limi, konseptual asoslar, qobiliyat, metodlar, xoreograf-pedagog mahorati.

Bugungi kunda kelajagimiz uchun barkamol va yetuk yosh avlodni tarbiyalash, uning badiiy-ijodiy salohiyatini rivojlantirish masalasi alohida ahamiyatga ega. Muhtaram Prezidentimiz SH.M.Mirziyoyev 2023-yilning 22-dekabr sanasida Respublika ma’naviyat va ma’rifat kengashining kengaytirilgan yig‘ilishida madaniyat va san’at sohasi vakillari bilan uchrashuv jarayonida sohada amalga oshirilayotgan islohotlar natijadorligi va kelgusidagi qilinadigan ustuvor vazifalarni belgilab berdilar [1]. Jumladan, musiqa va raqs san’atini ravnaq toptirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi ta’kidlandi. Xususan, “Bahor” raqs ansambli ilgari Filarmoniya joylashgan mashhur san’at saroyida faoliyat yuritishi; taniqli ashula va raqs ansambllarining xorijga gastrol safarlari ko‘paytirilishi; musiqa va raqs san’ati masalalarini ilmiy o‘rganish, sohada ilmiy kadrlarni ko‘paytirish maqsadida ilmiy tadqiqotlar uchun grantlar joriy qilinishi ta’kidlandi.

Belgilangan vazifalarni jamiyatimiz ravnaqi yo‘lida samarali va sifatli natijasini ko‘rsatish uchun, yuqori intellektual, o‘zining mustaqil noan’anaviy va innovatsion yondashuvi bilan dolzarb muammolarning yechimini topa oladigan ijodiy soha vakillarini jalb qilish maqdadga muvofiqdir. Bunday talab o‘zida kelayotgan yosh avlodni tarbiyalashda yangicha uslub va shakllarni izlashga undaydi. Mazkur yondashuv aynan bolalar dunyosi tadqiqotchilarida katta qiziqish uyg‘otadi, chunki bu jarayonda ularning “shaxs” sifatida ulg‘ayishi, ma’naviy dunyoqarashi, o‘zini erkin his qilish va idrok etish tomonlari shakllanadi. Bu davrda esa ularga to‘g‘ri yo‘nalish va tarbiya berish ota-onalarning va ustozlarning mas’uliyatli vazifalaridandir.

Ma’lumki, bolalik davri psixologik nuqtai nazardan ijodiy qobiliyatni rivojlantirishda eng yaxshi davr hisoblanadi. Kichik yoshida bolalar o‘ta qiziquvchan bo‘lib, olamni katta ishtiyoq bilan anglaydi. Bu borada ota-onalar ularning qobiliyatlarini o‘stirish, qiziqishlarini to‘liq shakllantirish maqsadida turli xil ijodiy to‘garaklarga jalb qiladi. Bilim va tajribani oshirish esa - kelgusi ijodiy faoliyat uchun mustahkam zamin yaratib beradi. Qolaversa, bolalarning fikrlash darajasi, kattalar ongida mustahkam o‘rnashib qolgan qonun - qoidalar, qo‘yilgan chegaralarga nisbatan birmuncha erkin va mustaqil bo‘ladilar. Bu muhim jihatlarni vaqtida payqash va har tomonlama rivojlantirish darkor. Xoreografiya san’ati esa - bolalarning aqliy va jismoniy jihatdan barkamol ulg‘ayishlarida muhim ijodiy rol o‘ynaydi.

Bolalarni ularning yoshiga munosib o‘yinli raqslar vositasida tarbiyalash masalasining samaradorligi mazkur san’atning sintezlashgan xarakterida, xususan, musiqa, ritmika, tasviriy san’at, teatr va plastik harakatlarning mujassam etilishida ko‘rinadi. Mazkur maqola muallifining “Роль педагога-хореографа в детских танцевальных коллективах” [2.31]

sarlavha ostidagi maqolasida bolalarning yoshiga muvofiq, o'yin orqali o'rgatiladigan raqslar metodikasi borasida amaliy illyustrativ tavsiyalar berib o'tilgan.

Kichkintoylarni estetik tarbiyalashda xoreografiyaning o'rni beqiyos bo'lsa ham, uning asl imkoniyatlaridan bugungi kunga qadar to'liq foydalanilmay kelinmoqda. Sababi, xoreografiyaga ixtisoslashgan o'quv maskanlari asosiy e'tiborni raqs ta'limiga qaratgani holda, emotsional, ruhiy va tarbiyaviy tomonlari biroz chetda qolayotganga o'xshaydi. Xoreografiya san'atida bolalarni estetik tarbiyalashning ko'plab shakllari mavjud. Xususan, mazkur san'at o'sib kelayotgan yosh avlodga vizual, eshitish, harakat qilish, hissiyot, emotsional ta'sirlanish yordamida olamni idrok etishga o'rgatadi, aqliy toliqishning oldini olib, kelajakka intilish uchun kuch beradi.

Bolalarning sahnada mahorat bilan erkin, yengil va parvozli raqs ijro etishlari ortida bolalar va ustozlarning mashaqqatli mehnati turganligini ba'zida unutmaslik kerak. Yosh avlod bilan ishlash - bu har daqiqani mas'uliyat bilan his qilish, barkamol shaxs bo'lib ulg'ayishlari uchun bolalarga o'zining hayotiy va ruhiy kuchini baxshida etish demakdir. Bunday murakkab jarayon bolalar bilan taqdirini bog'lagan har bir mutaxassisga taalluqli.

Respublikamizda ta'lim tizimining turli bosqichlari uchun ishlab chiqarilayotgan dasturlar yoshlarning ma'naviy-axloqiy jihatdan kamol topishi, ularni mustaqil hayotga tayyorlab, jamiyat va davlatimiz ravnaqi uchun yetuk inson bo'lib yetishishlariga qaratilgan. Axloqiy tarbiya tushunchasini ilk bor amaliyotga F. Shiller kiritgan bo'lib, uning zamirida nafaqat san'atni idrok etish, tushunish, balki estetik tarbiya yordamida barkamol insonni shakllantirish maqsadi mujassam.

Xoreografiya mashg'ulotlaridagi estetik tarbiya jarayonida har bir bolaning maxsus, individual qobiliyati shakllanadi. Ko'pincha bolalarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirish, eng avvalo, badiiy ijod turini tanlash yoki ma'lum yo'nalishga yo'naltirishdan boshlab ularning xohish-istagi, intilishlari, tabiatan ato etilgan moyilligi va iste'dodiga qarab tanlanadi. Raqs san'ati yordamida estetik vazifalar boshqa ta'lim turlari bilan o'zaro jipslikda amalga oshiriladi. Ma'rifiy-estetik tarbiya axloqiy tarbiya tizimiga kirib, aniq maqsadga yo'naltirilgan pedagogik jarayon sifatida bolalarda san'atni tushunish, his qilish, zavq olish, rohatlanish hamda ijodiy faoliyat davomida ushbu badiiy-ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishga qaratilgan.

Raqsnı o'rgatish jarayoni bolalarda o'tkir ijodiy salohiyatning va estetik didining o'sishiga turtki bo'ladi. Raqs leksikasini o'zlashtirish orqali yoshlar nafaqat go'zallikni idrok etishni, balki, ma'lum qiyinchiliklarni yengib, o'z maqsadini qo'lga kiritish uchun harakat qilishni o'rgatadi. Ijod jarayonida idrok etilgan go'zallik tufayli bolalar o'zga san'at turlari va hayotning barcha jabhalarida nafosatni chuqurroq his qiladilar. Qadimgi yunon faylasufi Demokrit bu borada quyidagi qimmatli fikrlarni yozib qoldirgan edi: "Agar o'qimasa na san'at, na donishmandlikka erishish mumkin" [3].

Pedagogika sohasining rivojiga katta hissa qo'shgan yetuk olimlardan Y.A.Komenskiy, insonda yoshlik chog'larida singib borgan narsalar mustahkam va kuchli bo'ladi deb yozadi [3]. Darhaqiqat, xoreograf - baletmeysterlar tomonidan yillar davomida orttirilgan katta tajriba bevosita bolalar bilan ishlash jarayonida muqobil yo'llarni ishlab chiqishga undamoqda. Xususan, xoreografik jamoalar, raqs to'garaklari hamda maktablarda bolalarning badiiy tarbiyalanishida raqsning o'rni va mohiyatini yoritish, maqsad va vazifalarini belgilash, uslubiyotini ishlab chiqish, bolalar raqslarining repertuarini shakllantirish kabi masalalar alohida ahamiyatga ega.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan tarzda ta'kidlash joizki, bugungi kunda mamlakatimizda bolalar xoreografiya ta'limini to'g'ri yo'ldan rivojlanishiga turtki beruvchi jihatlarni qo'llash, ularni amaliyotga tadbiq etish borasida katta ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada ijtimoiy tarmoqlar, pedagog-xoreograflar uchun uslubiy qo'llanmalar va adabiyotlar orqali soha mutahassislari tomonidan kerakli tavsiyalar berilmoqda. Mutaxassislar tomonidan amalga oshirilgan ishlar qatoriga xoreografiya san'atida bolalar tabiati va imkoniyatidan kelib chiqib ular uchun maxsus ishlab chiqilgan, professional ta'lim mezonlariga javob beruvchi raqs harakatlarining katta va kichik hajmi aniqlab berilganligini ko'rsatishimiz mumkin. Xususan, oldimizda turgan katta vazifalardan biri sifatida klassik, milliy, xalq, tarixiy-maishiy va zamonaviy raqslar harakati yordamida rang-barang ko'rinishda, yuqori saviyali bolalar raqslari jamlanmasidan iborat konseptual bazislar bo'yicha tayyorlangan repertuarni yaratish masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Prezident: Ma'naviyat boshqa sohalardan oldinda yurishi, yangi kuchga, yangi harakatga aylanishi kerak. <https://president.uz/>.
2. Nafosat olami. O'zbekiston davlat xoreografiya akademiyasi nashri, №2, 2022. 31-bet.
3. <https://socratify.net/quotes/demokrit>.
4. <https://biographe.ru/znamenitosti/yan-komenskiy/>